

Lichtstrom (Strahlungsleistung, Strahlungsfluß) und Raumwinkel durch die geneigte Ellipse mit numerischen Beispielen

Harald Schröder

2015

Wir werden hier den Lichtstrom (Strahlungsleistung, Strahlungsfluß) und den Raumwinkel Ω durch eine geneigte Ellipse bestimmen. Die Methode ist ähnlich zu der in Schröder [3] (Kapitel 7 und 9). Wir betrachten die folgende Ellipse:

a und b sind die Halbachsen. r ist die Entfernung. Wir führen den Absorptionskoeffizienten m des Mediums und die Lichtstärke (Strahlstärke) I der Punktlichtquelle Q ein. Der Neigungswinkel der Ellipse beträgt:

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}{r}$$

M ist der geometrische Mittelpunkt der Ellipse.

Wir verwenden die Mittelpunktsleichung:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{y}{b} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

$$h(x) := y = \frac{b}{a} \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

Wir definieren $x_1 \in [-a, a]$ und $x_2 \in [-h(x_1), h(x_1)]$ und bilden den Entfernungsvektor:

$$\vec{l} = (r, x_1 + r_2, r_1 + x_2)$$

Die Entfernung ergibt dann:

$$l(x_1, x_2) = \sqrt{r^2 + (x_1 + r_2)^2 + (r_1 + x_2)^2}$$

Damit kommen wir zur Beleuchtungsstärke (Bestrahlungsstärke):

$$E(x_1, x_2) = \frac{I \cdot e^{-m \cdot l(x_1, x_2)}}{(l(x_1, x_2))^2}$$

Nun benötigen wir den Neigungswinkel am Punkt (x_1, x_2) :

$$\cos \beta(x_1, x_2) = \frac{r}{l(x_1, x_2)}$$

Wir definieren:

$$f(x_1, x_2) := E(x_1, x_2) \cdot \cos \beta(x_1, x_2)$$

Wir bilden den Lichtstrom (Strahlungsleistung, Strahlungsfluß) durch die Ellipse:

$$\Phi = \int_{-a}^a \int_{-h(x_1)}^{h(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1 \quad (1)$$

Nun konstruieren wir eine Näherungsformel für $a, b \ll r$:

$$\Phi \approx \frac{I \cdot e^{-m \cdot \sqrt{r^2 + r_1^2 + r_2^2}} \cdot \pi ab \cdot \cos \alpha}{r^2 + r_1^2 + r_2^2} \quad (2)$$

mit:

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2}}{r}$$

Mit $m = 0$ und ohne I folgt aus den Gleichungen für Φ der Raumwinkel durch die Ellipse.

Ein Programm für die Auswertung von (1) wird bei Robinson [2] gegeben.

Zurückführung des Raumwinkels auf ein eindimensionales Integral:

Das innere Integral von (1) ergibt bei $m = 0$:

$$\int_{-h(x_1)}^{h(x_1)} \frac{dx_2}{(l(x_1, x_2))^3} = \left[\frac{2 \cdot (2x_2 + 2r_1)}{\Delta \cdot l(x_1, x_2)} \right]_{x_2=-h(x_1)}^{x_2=h(x_1)} =: Z(x_1)$$

mit

$$l(x_1, x_2)^2 = x_2^2 + 2r_1x_2 + r_1^2 + (x_1 + r_2)^2 + r^2$$

und

$$\Delta := 4 \cdot (r_1^2 + (x_1 + r_2)^2 + r^2) - 4r_1^2$$

Die Integration erfolgt nach Bronstein [1] Nr. 242 S.49.

Der Raumwinkel läßt sich dann schreiben als:

$$\Omega = r \cdot \int_{-a}^a Z(x_1) dx_1 \quad (3)$$

Hier ist es am besten, numerische Methoden wie z.B. die Simpsonregel anzuwenden. Es sollen zwei Beispiele behandelt werden:

Wir berechnen den Raumwinkel durch eine geneigte Ellipse für $a=7\text{m}$, $b=3\text{m}$, $r_1=50\text{m}$ und $r_2=25\text{m}$. In der dritten Spalte sind die Ergebnisse der **Näherung** eingetragen. Die Resultate der Simpsonregel(40 Schritte) befinden sich in der vierten Spalte. Dann ergibt sich folgende Tabelle:

r [m]	Neigungswinkel [Grad]	Raumwinkel [Steradian]	Raumwinkel [Steradian]
100	29.2059	0.00438753	0.00437565
90	31.8457	0.00499266	0.00497880
80	34.9447	0.00567756	0.00566158
70	38.6107	0.00642391	0.00640597
60	42.9749	0.00717765	0.00715854
50	48.1897	0.00781908	0.00780068
40	54.4147	0.00812506	0.00811059
30	61.7795	0.00775071	0.00774372
20	70.3143	0.00630464	0.00630586
10	79.8579	0.00360226	0.00360650
9	80.8540	0.00327089	0.00327498
8	81.8558	0.00293074	0.00293460
7	82.8626	0.00258260	0.00258616
6	83.8738	0.00222733	0.00223051
5	84.8889	0.00186584	0.00186859
4	85.9072	0.00149909	0.00150136
3	86.9281	0.00112809	0.00112983
2	87.9510	0.00075386	0.00075504
1	88.9752	0.00037747	0.00037807
0.5	89.4875	0.00018880	0.00018910
0.4	89.5900	0.00015105	0.00015129
0.3	89.6925	0.00011329	0.00011347
0.2	89.7950	0.000075529	0.000075649
0.1	89.8975	0.000037765	0.000037825
0.05	89.9488	0.000018883	0.000018913
0.04	89.9590	0.000015106	0.000015130
0.03	89.9693	0.000011330	0.000011348
0.02	89.9795	0.0000075531	0.0000075650
0.01	89.9898	0.0000037765	0.0000037825

Es ergibt sich eine ungefähre Übereinstimmung zwischen der Näherungsformel und der genauen Auswertung mit der Simpsonregel.

Nun betrachten wir ein weiteres Beispiel mit $r_1 = r_2 = 0$. Damit ist der Neigungswinkel gleich Null Grad. Er werden $a=7m$ und $b=3m$ gewählt. Dann erhalten wir folgende Tabelle, wobei die Ergebnisse der Näherungsformel in der 2.Spalte und die Resultate der genauen Auswertung in der 3.Spalte stehen:

r [m]	Raumwinkel(Steradian)	Raumwinkel(Steradian)
100	0.00659734	0.00657231
90	0.00814487	0.00810986
80	0.0103084	0.0102568
70	0.0134640	0.0133828
60	0.0183260	0.0181867
50	0.0263894	0.0261205
40	0.0412334	0.0406186
30	0.0733038	0.0714783
20	0.164934	0.156356
10	0.659734	0.547625
9	0.814487	0.651973
8	1.030835	0.786842
7	1.346397	0.964295
6	1.832596	1.202322
5	2.638938	1.528115
4	4.123340	1.982897
3	7.330383	2.627329
2	16.49336	3.539954
1	65.97345	4.780222
0.5	263.894	5.46640
0.4	412.334	5.55807
0.3	733.038	5.59070
0.2	1649.34	5.61333
0.1	6597.34	6.08208
0.05	26389.4	6.15986
0.04	41233.4	6.21775
0.03	73303.8	6.23641
0.02	164933.6	6.25205
0.01	659734.5	6.26762

Bei geringeren r wird die Näherungsformel ungenauer. Zunächst besteht ungefähre Übereinstimmung, dann Übereinstimmung in der Größenordnung, schließlich überhaupt keine Übereinstimmung. Zu beachten ist, daß die 6 letzten Ergebnisse durch die Simpsonregel mit 200,400,800,1600,3200 und 6400 Schritten erhalten wurden, sonst sind 40 Schritte ausreichend. Die genauen Ergebnisse sind immer kleiner als $2 \cdot \pi$.

Literatur

- [1] Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“, 22.Auflage Teubner Verlag Leipzig 1985

- [2] Robinson, de Doncker, „Algorithm 45, Automatic computation of improper integrals over a bounded or unbounded planar region“, Computing, 27 (1981) 3, p.253-284
- [3] Harald Schröder „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“, german and english edition, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001